

МОЛИЯВИЙ ВОСИТАЛАР ОРҚАЛИ ОПЕРАЦИЯЛАРНИ БОШҚАРИШНИ ТАРТИБЛАШТИРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Юлчиев Асилжон Ортикали ўғли¹

ўқитувчи

Рахимова Лола Шавкатовна²

магистр

¹⁻²Фарғона давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6584087>

Аннотация: Сўнги йилларда мамлакат қимматли қоғозлар бозорини ривожлантириш учун бир қанча ислохотлар амалга оширилиб, ушбу соҳага оид қонунчиликни такомиллаштириш борасида бир неча меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилмоқда. Қимматли қоғозлар бозорини ривожлантириш бўйича изчил равишда ишлар амалга оширилаётган бўлса-да, соҳада ўз ечимини кутаётган муаммолар ҳам мавжудлигини таъкидлаш лозим.

Калит сўзлар: Секьюритизация, молия, қимматли қоғозлар, капитал
Қимматли қоғозларнинг даромадлилик даражаси ва ликвидлигинингпастлиги инвесторларнинг фонд бозорига бўлган қизиқишини камайтиради натижада бозорнинг жозибадорлигини пасаяди. Молиявий инновациялар вужудга келишининг асосий йўналишларидан бири турли активларни қимматли қоғозларга айлантириб, уларни қайта тақсимлаш операцияларини ўзида мужассамлаштирган секьюритизациялаш жараёни саналади. Активлар ҳаракатидан юзага келадиган ҳар қандай ҳозирги ва келажакдаги пул оқимини секьюритизациялаш мумкин.

Мамлакатимиз иқтисодиётини модернизациялаш, унинг юқори суръатларда ривожланишини таъминлаш асосий ва устувор тадбирлардан бири бўлиб, у бир неча долзарб йўналишларда амалга оширилиши мумкин. Хусусан, иқтисодиёт суръатларининг ўсишини барқарорлаштириш ва бевосита мамлакатимизнинг ижтимоий-иқтисодий салоҳиятини юксалтиришга хизмат қиладиган хусусий мулкчилик тармоғини мустаҳкамлаш, тадбиркорлик субъектларининг хўжалик юритиши учун қулай молиявий шароит яратиш, аҳолининг реал даромадини ошириш каби омиллардан кенг фойдаланишга ҳар томонлама эркинлик берилмоқда. Бу борада қимматли қоғозлар бозори воситасида иқтисодиётни модернизациялаш омили алоҳида аҳамият касб этади.

Бозор механизмнинг самарадорлиги кўп жиҳатдан иқтисодиётнинг товар-пул муносабатлари билан қанчалик тўлиқ камраб олинганлигига боғлиқ. Бу товар бозорлари билан бир қаторда молия бозорини, жумладан,

қимматли қоғозлар бозорини шакллантириш зарурлигини англатади. Бозор иқтисодиёти қимматли қоғозлар бозорининг ривожланган айланмасисиз амал қилиши мумкин эмас.

Қимматли қоғозлар бозори ёрдамида капиталнинг аниқ шакллари (саноат корхоналари ва банк капиталлари) катта ҳаракатчанликка эга бўлади, бу зарур маблағларни (шу жумладан, уй хўжаликларининг шахсий жамғармаларини ҳам) у ёки бу вазифаларни ҳал этиш учун тезлик билан иқтисодиётнинг турли тармоқларига (ишлаб чиқариш, хизматлар кўрсатиш) тизимига тезлик билан жалб этиш имконини беради.

Қимматли қоғозлар бозори иқтисодиётнинг асосий индикатори ҳисобланиб, ишлаб чиқариш корхоналари, хизмат кўрсатувчилар, тижорат банклари, фонд биржалари, инвестиция муассасалари ва аҳоли ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлайди.

Молия бозорида қимматли қоғозлар бозорининг миллий иқтисодётидаги аҳамиятига умумий баҳо бериб, қуйидаги муҳим жиҳатларга эътибор қаратиш мумкин бўлади:

Биринчидан, қимматли қоғозлар юридик ва жисмоний шахсларнинг бўш пул маблағларини инвестициялашнинг эгилувчан инструменти ҳисобланади;

Иккинчидан, қимматли қоғозларга қўйилмалар - ишлаб чиқаришни модернизациялаш ҳамда жамиятнинг бошқа эҳтиёжларини қондириш учун ресурсларни мобилизациялашнинг самарали усулидир;

Учинчидан, қимматли қоғозлар товар ва пул муомаласида фаол иштирок этади ҳамда мамлакат монетар сиёсатида ижобий таъсир этади;

Туртинчидан, қимматли қоғозлар бозорида, аввало, фонд биржасида қимматли қоғозларнинг курси аниқланади. Бу курслар мамлакат иқтисодий ва сиёсий ҳаётидаги барча ўзгаришларнинг барометри ҳисобланади.

Молия бозорида қимматли қоғозлар бозори мамлакат молиявий тизимининг ажралмас қисми ҳисобланиб, ўзининг институционал ва ташкилий-функционал жиҳати билан тавсифланади. Шундай қилиб, юқоридаги фикр-мулоҳазаларимиздан кўриниб турибдики, қимматли қоғозлар бозорини ривожлантириш тамойиллари юқорида айтиб ўтилган айрим омилдарга ҳам боғлиқ эканлиги билан изоҳланади. Бу омилларнинг барчаси келгусида миллий иқтисодиётимизнинг равнақи сифатида қимматли қоғозлар бозорини ривожлантириш зарурлигини англатади.

Ҳозирги кунда активлар секьюритизациясига асосланган қимматли қоғозларнинг айримларини қуйида келтирамиз:

- қарзли мажбуриятлар (облигациялар ва кредитлар) билан таъминланган облигациялар;
 - қарз қимматли қоғозлари ҳисобига таъминланган облигациялар;
 - активлар билан таъминланган қимматли қоғозлар (автокредитлар, истеъмол кредитлари, кредит карточкалар, лизинг шартномалари, кичик ва ўрта бизнесга кредитлар, келажакда режалаштирилган тушумларни (масалан, хизматлар тўловини олиш бўйича тилхатлар) ҳам камраб олади);
 - ипотекага асосланган қимматли қоғозлар;
 - уй-жой билан таъминланган қимматли қоғозлар;
 - тижорат-кучмас мулк объектлари билан таъминланган қимматли қоғозлар;
 - инвесторни кредит кайтмаслигидан кафолатловчи қимматли қоғозлар.
- «Активлар секьюритизацияси» ва «банк активлари секьюритизацияси» тушунчаларини аниқлашда бир хил фикрларнинг мавжудмаслиги бошқа турдаги молиялаштириш шаклларига караганда активлар секьюритизацияси ривожланишига тўсиқ булмақда.

Активлар секьюритизациясини молиялаштиришнинг бошқа шаклларида ажратиб турувчи учта асосий хусусияти мавжуд:

- банк ёки корхона активларини баланс ҳисобидан чиқариш. Бу корхонанинг ўз хўжалик рискни соф активлар рискдан ажратиш имконини беради, капиталнинг иқтисодини таъминлайди;
- қимматли қоғозларнинг эмиссия қилиб таъминланиши. Унинг кафолати талабгорлар ва қўшимча кредит ҳажми билан таъминланади;
- кириб келувчи ва чиқиб кетувчи пул оқимлари. Активлар ҳаракатидан олинган фойда ва фоиз тўловлари орқали улар таъминоти билан чиқарилган қимматли қоғозларнинг харажатлари копланди. Тўловлар ўзаро миқдори, валюта тури ва вақти бўйича ҳосила молиявий воситалар, махсус заҳиралар ва бошқа ликвидликни оширувчи воситалар ёрдамида мувофиқлаштирилади. Юқоридаги уч хусусият мужассамлашган молиявий операцияларни активлар секьюритизацияси сифатида таснифлаш мумкин. Активлар секьюритизацияси секьюритизациялаш жараёнининг бир шакли, банк активлари секьюритизацияси активлар секьюритизациясининг бир кўриниши саналади (1-расм).

Активлар секьюритизацияси уч босқичда амалга оширилади.

Биринчи босқичда секьюритизацияланадиган активлар танлаб олинади.

Иккинчи босқичда секьюритизацияланадиган активлар корхонадан ҳисобидан алоҳидалаштирилади, яъни бунда корхона балансидаги бошқа активлардан ажратиб олинади. Мазкур жараённинг шуниси муҳимки,

секьюритизацияланадиган активларни корхона балансидан ажратиш уни тўлиқ сотиш (True sale) йўли орқали амалга оширилади. Фақат активларни тўлиқ сотиш орқали ўз капиталининг етарлиликка қўйилган мажбурий талаблардан кутулиш мумкин. Секьюритизацияланадиган активлар тартибга солувчи томонидан тўлиқ сотилганидан олинмаса, улар таъминланган қарзлар сифатида таснифланади ва капиталнинг етарлиликка қўйилган мажбурий талаблар ҳажмини камайтирмайди. Учинчи босқичда секьюритизацияланадиган активлар қимматли қоғозлар бозори орқали қайта молиялаштирилади.

1-расм

Секьюритизациялаш жараёнининг ривожланиши, активлар секьюритизацияси босқичлари

Активлар секьюритизациясида активларни корхона балансидан қисман ёки бутунлай ҳисобдан чиқариш мумкин. Ҳосила молиявий воситалар ёрдамида корхонанинг фақат секьюритизацияланадиган активлари билан боғлиқ рискларининг камайтирилиши амалиётда синтетик секьюритизация сифатида ўз ўрнига эга.

Банк активлар секьюритизацияси балансдан қисман ёки тўлиқ ҳисобдан чиқарилган алоҳида банк активлари ва пул оқимлари билан таъминланган қимматли қоғозларни чиқариш орқали пул маблағларини банкка жалб этиш механизмидир. Улар қарз мажбуриятлари, яъни кредитлар ва қарз қимматли қоғозлар билан таъминланган облигацияларини ҳам эмиссия қилишади. Банк активлар секьюритизацияси балансдан қисман ёки тўлиқ ҳисобдан чиқарилган алоҳида банк активлари ва пул оқимлари билан таъминланган қимматли қоғозларни чиқариш орқали пул маблағларини банкка жалб этиш механизмидир. Банк активлари секьюритизацияси, одатда, банк кредитлари ва қарз қимматли қоғозлари орқали амалга

оширилади. Банклар ўзлари ва бошқаларнинг қарз қимматли қоғозлари ҳисобига таъминланган облигацияларни чиқаришади. Улар қарз мажбуриятлари, яъни кредитлар ва қарз қимматли қоғозлар билан таъминланган облигацияларини ҳам эмиссия қилишади.

Банк активлари секьюритизацияси ўзида қуйидаги асосий хусусиятларни мужассамлаштиради:

- банкларга молиявий ресурсларни жалб қилади;
- қимматли қоғозлар эмиссияси орқали пул маблағлари жамғаради;
- секьюритизацияланган активлар ва пул оқимлари муддати, валюта тури ҳамда тўловлар ҳажми билан қимматли қоғозлар эмиссиясини таъминлайди;
- секьюритизациялаш объекти банк активлари ҳисобланади;
- банк активлари секьюритизацияси балансдан ташқари хусусият касб этади.

Банклар, ипотека ва суғурта компаниялари ҳамда давлат корхоналари бўлган оригинаторлар қуйидаги бир қатор сабабларга кўра ўз активларини секьюритизациялайдилар:

- секьюритизацияланган активларни махсус юридик шахсларга (SPV) сотиш ҳисобига молиявий маблағларни жалб этиш;
- жамғариш самарадорлигининг ошиши одатдаги молиялаштириш шаклларига караганда харажатларни камайтиради ва муддатини узайтиради;
- активлар rischi орқали кредит рискларининг чекланиши. Секьюритизация натижасида оригинаторда кредит рисклари қолмайди ёки унинг кредит rischi кредит сифатини ошириш учун тақдим этган маълум сумма орқали чекланади. Айни пайтда, оригинатор активлар бўйича келажакдаги даромадларни олиш имкониятини ўзида сақлаб қолиши мумкин;
- баланс кўрсаткичларининг яхшиланиши. Секьюритизация орқали активларнинг тўлиқ сотилиши оригинатор балансидан уларни ҳисобдан чиқарилишига олиб келади ва пул маблағлари билан ўрнини алмаштиради. Бу корхонанинг мос баланс кўрсаткичлари ижобий томонга ўзгаришига олиб келади;
- турли молиялаштириш манбаларига эгалик. Секьюритизация жараёни оригинаторга молиялаштириш манбаларини диверсификациялаш ва ўз қимматли қоғозларини эмиссия қилмасдан капитал бозорига чиқиш имконини беради;

- молиялаштириш қийматининг камайиши. Банклар ва бошқа турли молиялаштириш шаклларига караганда секьюритизациялаш жараёнининг харажатлари кам бўлиши мумкин. Оригинатор балансининг кредит сифатига караганда секьюритизацияланувчи активлар кредит сифатининг юқори бўлиши уларнинг қисқа вақт ичида ўз урнини топишига шароит яратади;

- активлар ва пассивларни баланслаштиришда активлар секьюритизацияси қулай воситалардан биридир.

Секьюритизацияланадиган активлар қуйидаги хусусиятларга эга бўлиши лозим:

- пул оқими муддати ва тўловлар ҳажми бўйича режалаштирилган ҳамда етарлича тартибли бўлиши зарур;

- секьюритизацияланадиган активлар оригинатордан ажратилган бўлиши керак, яъни қонуний-меъерий ҳужжатларда бундай активлар бўйича талабларга қаршиликсиз йўл қуйиб бериш тартиблари кўрсатилиши лозим;

- етарли миқдор (ҳажм) бўлиши керак;

- қарздорлар географик жиҳатдан ёки бошқа турли диверсификацияланиши даркор;

- активларнинг хусусиятлари юқори даражада стандартлаштирилиши керак;

- кириб келувчи (ипотека ва бошқа кредитлар, қарзли ҳамда турли активлар бўйича фоиз ставкалари) ва чиқиб кетувчи тўловлар (қимматли қоғозлар даромади) орасида етарлича фарқ (маржа) бўлиши зарур.

Активлар секьюритизация жараёнининг асосий элементлари қуйидаги операцияларда кўзга ташланади:

- активларни қимматли қоғозларни чиқариш орқали қайта молиялаштириш мақсадида махсус тузилган хўжалик юритувчи ташкилот (ММТ) қўшимча таъминот билан банкротликдан ҳимояланган ва мустақил фаолият юритувчи юридик шахс ҳисобланади;

- активлар секьюритизациясига асосланган турли шаклдаги қимматли қоғозларга замонавий ва тўлиқ кафолатланган хизмат кўрсатиш учун ҳуқуқий асос билан валюта ва фоиз свопларидан, аниқ бир фоиз асосида маблағлар қуйилганини кафолатловчи инвестицион сертификатлардан ва бошқа турли деривативлардан фойдаланишга имкон берилади;

2-расм

Активлар секьюритизацияси жараёни ва ундаги иштирокчилар гуруҳи

- инвесторлар қимматли қоғозлари бўйича мажбуриятларни бажариш ва таъминлаш мақсадида гаров сифатида сотилган активлар қолдирилади ёки уларни таъминлашдаги барча ҳуқуқи билан ишончли шахсга (бошқарувчи агент) топширилади. Ишончли шахс мазкур ҳуқуқдан инвесторлар манфаатлари йўлида фойдаланади (2-расм).

Активлар секьюритизацияси жараёнида иштирокчилар ўртасида юзага келадиган муносабатларни асосан қуйидаги беш гуруҳга бўлиш мумкин:

- оригинатор ва ММТ ўртасидаги муносабатлар. Бунда секьюритизация учун мўлжалланган активларни оригинатор балансидан ажратиш ва ММТга сотиш. Оригинатор ва ММТ ўртасида оригинаторнинг сервис хизматлари агенти сифатида фаолият юритиши бўйича «топшириқ шартномаси» тузилади. Бунда сервис хизматлари агенти вазифасини бошқарувчи агентлар ҳам бажариши мумкинлиги кўрсатилиши лозим. Бу каби муносабатларнинг юз бериши «сотмоқ» тушунчасининг иқтисодий жиҳатдан бир маъноси «мулк ҳуқуқининг бошқа шахсга ўтиши» экани билан боғлиқлигини кўрсатади.

Тадқиқот натижаларига асосланиб қуйидагилар шакллантирилди:

- ММТ ва инвесторлар ўртасидаги муносабатлар. Инвесторлар даромадлиги ва рейтинги юқори қимматли қоғозларга эга бўлишни хоҳлашади. Мазкур хусусият активлар секьюритизациясига асосланган қимматли қоғозларда кўзга ташланади. Қимматли қоғозларнинг активлар билан таъминотига бир эмас, бир нечта ташкилотлар масъул бўладилар (2-расмдаги иккинчи гуруҳ ташкилотлар бунга мисол);

- ММТ ва бошқарувчи агент ўртасидаги муносабатлар. ММТ ва инвесторлар ўртасида бошқарувчи агент муҳим воситачи ташкилот ҳисобланади. Бошқарувчи ташкилот инвесторлар манфаатларини ҳимояловчи, активлар

билан таъминланган қимматли қоғозларни сўндириш ва даромадларини тўлаб беришда асосий воситачи ролини бажаради. Бу эса активлар бўйича тўловларнинг (фоиз ва капитал тўловлар) кечикиши ёки тўланмаслигининг олдини олиш учун сервис хизматлари агенти (оригинатор) фаолиятини текшириб бориш заруратини кўрсатади ва бу жараён ММТ орқали амалга оширилади;

- бошқа иштирокчилар орасидаги муносабатлар. Мазкур активлар секьюритизацияси жараёни иштирокчиларининг ҳосила молиявий бозори орқали тўловлар ва қимматли қоғозлар рискинни камайтириш бўйича амалга оширадиган оларацияларида юзага келадиган, ушбу жараённи назорат қилувчи ва тартибга солувчи ваколатли ташкилот билан муносабатларни ўзида мужассамлаштиради. Бу каби муносабатлар активларни секьюритизациялаш механизмини барқарорлаштиришга хизмат қилади.

Юқоридаги муаммоларнинг ҳал этилиши муомалада ликвидли инструментларни таклиф этилишига, қимматли қоғозларнинг даромадлилик даражаси ўсишига, аҳолининг фонд бозорига ишончини ортишига, бозорни жозибадорлик даражасини юқори бўлишига ва натижада қимматли қоғозлар бозорини ривожланишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг 2018 йилги асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози ва Давлат бюджети параметрлари тўғрисида”ги ПҚ-3454-сонли қарори.
2. Вахабов А.В. ва бошқ. Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар. ўқув қўлланма. - Т.: Iqtisod-moliya, 2014. - 372 б.
3. Тешабаева, О. Н. (2020). Механизмы организации предпринимательской-инвестиционной деятельности экономики Узбекистана. In Минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жиҳатлари (pp. 537-540).
4. Nasridinova, T. O. (2022). Use of main production facilities and economic activities of foreign textile enterprise. International journal of research in commerce, it, engineering and social sciences ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(01), 45-52.
5. Olimova, N., Teshabaev, O., & Usmonaliev, I. (2022). Possibilities of choosing the strategy of anti-crisis and competitive management based on the own economic potential of the enterprise. International journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11, 179-182.
6. Вахабов А.В. Маликов Т.С. Молия: умумназарий масалалар. ўқув қўлланма. - Т.: 2008. - С.313.

7. Axunova, O., Teshabaeva, O., & Yulchiev, A. (2021). Analysis of the status, movement and level of funding of fund funds in foreign enterprises. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 450-460.